

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20670848>

XX ASR 20-YILLARIDA XOTIN-QIZLARGA NISBATAN MUNOSABAT VA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR.

Bekpo‘latova Diyora Abdumutallib qizi

Aniq va Ijtimoiy fanlar universiteti

1-kurs magistr talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Sovet davlatida ayollarga bo‘lgan munosabat va ularning yiilar davomida o‘zgarib borishi qisqacha talqinda bayon etilgan. Dastlab ayollar kuchidan foydalanish va ularga nisbatan bu ishni qanday amalga oshirish haqida tizimlar ishlab chiqilgani va asta sekin ish boshlagani, shu bilan birinchi bosqich yengil tashkilot ishlarida faoliyat boshlab bunga ko‘nikkan xotin-qizlarni erkaklar bilan bir xil ishchi kuchi bo‘lib barcha sohalarda ishlash tizimini ishlab chiqishini ko‘rishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: Xotin-qizlar, Markaziy Qo‘mita, Komunistik g‘oyalar, “zamonaviylashtirish”, “tutqunlikdan ozod qilish”, Turkiston o‘lkasi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье кратко описывается отношение к женщинам в советском государстве и его изменения на протяжении лет. Мы видим, что первоначально разрабатывались системы использования женской силы и способов выполнения этой работы с женщинами, постепенно они начали функционировать, и на первом этапе женщины, привыкшие к этому, начиная с легкой организационной работы, выработали систему работы во всех сферах как равные с мужчинами работниками.

Ключевые слова: Женщины, Центральный комитет, коммунистические идеи, «модернизация», «освобождение от плена», Туркестанская область.

ABSTRACT

This article briefly describes the attitude towards women in the Soviet state and how they changed over the years. We can see that initially, systems were developed on how to use women's power and how to do this work with them, and gradually they began to work, and at the first stage, we can see that women who got used to it, starting with light organizational work, developed a system of working in all areas as equal workers with men.

Keywords: Women, Central Committee, Communist ideas, "modernization", "liberation from captivity", Turkestan region.

XX asrning 20-yillariga kelib sovet tuzumida xotin-qizlarga nisbatan ikki xil qarash bilan siyosat yuritiladi. Birinchidan, madaniyatimiz, dinimiz, qadriyatimiz, tariximiz, an'ana va urf-odatlarimizni yo'q qilish maqsadida ayollarimizni "zamonaviylashtirish", "tutqunlikdan ozod qilish" kabi shiorlar ostida qadriyatlarimiz kamsitilgan bo'lsa ikkinchidan, bu davrda mintaqada ishchi kuchi kam bo'lganligi uchun ayollardan tekin ishchi kuchi sifatida foydalanish edi. Bu kabi bir qancha harakatlar bilan xalqimizni ma'naviy ongsiz va diniy qadriyatlardan cheklash, siyosiy ongni yo'q qilish uchun astoydil harakat qilishgan. Bu davrda ijtimoiy hayotda xotin qizlarni "ozod qilish" muammosi asosiy o'rinni egallab oldi va xotin -qizlarni "ozod qilish", "teng huquqlilikni taminlash"ning butun bir tizimi ishlab chiqildi. Bunga asosan:

- mitinglar, 8 mart bayramini "tantanali" o'tkazish, moddiy va ma'naviy rag'batlantirish orqali olib borilgan tashviqot-targ'ibot ishlari;

- seyrdlar, plenumlar, konferensiyalar, ommaviy majlislar, slyot va qurultoylar orqali olib borilgan tashkiliy tarbiyaviy ishlar;

- turli xildagi musobaqalar, maxsus tashkil etilgan brigada va zenonlar, mehnat unumdorligini sun'iy jadallashtirish maqsadida shaxsiy o'rnak ko'rsatib, namuna bo'lish uchun maxsus tashkil etilgan "ijtimoiy buksirlar", zarbdor ish kunlari, xaftaliklar, oyliklar, tanlovlar, hasharlar o'tkazish bilan bog'liq ijtimoiy-amaliy ishlar;

- maxsus tashkil etilgan tayyorlov va malaka oshirish kurslari, turli tugaraklar, tashviqot punktlari, shior va davatlar aks etgan ijtimoiy-siyosiy va texnikaviy ishlar shular jumlasidandir.¹

Bu kabi ishlar xotin-qizlarni mehnatidan unumli foydalanish maqsadida va jamiyatda erkaklar bilan tengma - teng ishtirok etish istagi bilan tarbiyalash uchun xizmat qilgan. Xotin - qizlarning jamiyatda ishlarda faol harakatini taminlash va bu jarayonni har bir hududga yetkazish uchun hududiy birliklar va bo'limlar tashkil etilgan. 1919-yil sentabr oyidan VKP Markaziy Qo'mitasida xotin qizlarni siyosiy va iqtisodiy hayotga jalb qilish uchun alohida xotin-qizlarga bo'lim tashkil etilgan. Bo'limlar tashkil etish keyinchalik barcha hududlarda bosqichma bosqich tashkil etilish boshlandi. SHahar va tuman qo'mitalari qoshidan xotin-qizlar bilan madaniy va ma'rifiy ishlar amalga oshirilishi uchun maxsus bo'limlardan 1919-yil 12-noyabr kuni RKPning Turkiston o'lkasi xotin-qizlar bo'limi, 1920-yilning mart oyidan boshlab xotin-qizlar bo'limi qoshida xotin-qizlar bilan ishlash shubalari tashkil etildi.²

¹ Джўраева Н.Ўзбекистонда хотин-қизларга муносабат.(XX асрнинг 20-80 йиллари мисолида) Ўқув қўлланма. Тошкент.2013.-Б.10

² Джўраева Н.Ўзбекистонда хотин-қизларга муносабат.(XX асрнинг 20-80 йиллари мисолида) Ўқув қўлланма. Тошкент.2013.-Б.10

XX asrning 20-yillarida xotin-qizlarni kommunistik g'oyalardan holi ekanligini ko'rishimiz mumkin, lekin bu holatni yo'q qilish uchun ularni ijtimoiy-siyosiy hayotga jalb qilish uchun turli xil shiorlar bilan harakatlar amalga oshiradi. 1921-yil 5-7 aprel kunlari bo'lib o'tgan Sharq xotin-qizlari tashkilotchilarining birinchi majlisida ajralish, nikoh yoshi va qalin haqida masalalar muhokama qilingan. Aynan bu kabi masalalar oddiy xalq uchun qiziqarli va ularni ishontirish uchun qulay payt bo'lgan. 1928-yilga kelib MIQ ning III sessiyasida o'zbekiston SSR uchun nikoh haqida yangi qonun qabul qilinadi.

1920-yillar o'rtalariga kelib xotin-qizlarning o'rtasidagi ish yangi bosqichga ko'tariladi. Aynan bu vaqtda kelib xotin-qizlarni sanoat, korporativ qurilshga jalb etish, saylab qo'yiladigan rahbar lavozimiga saylash va shu kabi ishlarga doir ishlash bo'yicha apparatni mustahkamlashga doir ishlar tartibga qo'yilgan. 20-yillarning boshidan ayolarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatga bo'lgan tizim asta sekinlik bilan o'zgarib boshladi. Ayyollarni ijtimoiy muhofaza qilish maqsadida ishlab chiqarishning zararli sohalariga ishlashga taqiq qo'yildi. 20-yillarning oxiriga kelib esa bu yondashuv keskin o'zgarib ayollarni erkaklar bilan har jabhada tenglashtirish siyosati ustunlik qila boshladi. 1925-yidan qabul qilingan rezolyutsiyadan boshlab ayollarni siyosiy ishlarda ishlash huquqlari ham tashkil etildi. Bu tizim orqali xotin-qizlarni ijtimoiy faolligini oshirish edi va bunga erishdi ham kasaba uyushmalari tashkil etildi va bu tizim bora bora huquq va majburiyatlarini o'zgartirib boshqa sohalarni ham o'z ichiga qamrab oldi. Bu davrga kelguniga qadar esa bu tizim o'z maqsadiga erishib bo'lgan edi ya'ni ayollarni barcha soha va tizimda ishlashga erkaklar bilan bir xilda huquq bergan edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Джўраева Н.Ўзбекистонда хотин- қизларга муносабат.(XX асрнинг 20-80 йиллари мисолида) Ўқув қўлланма. Тошкент.2013.-Б.6-7.
2. Джўраева Н.Марказий Осиё тарихшунослигида хотин – қизларнинг ўрни ва роли масаласининг ўрганилиши.Ўтмишга назар.Тошкент.2020.9- сон, 3- жилд.- Б.24.
3. . Джўраева Н. Совет даврида хотин – қизларнинг маорифга жалб этилиши. Ўтмишга назар.Тошкент.2020.9- сон, 4- жилд.-Б.14.
4. Усмонов Қ.,Содиқов М.,Бурхонова С., Ўзбекистон тарихи.Тошкент.2005.- Б.266.